

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
Ergashev Jo'rabek Xalilovich	
Zo'rvonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'rvonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
Jonbo'tayeva Maxarramxon	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'рни.....	27
Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
Alibekova Mahzuna	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari... 54	54
Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
Ruzmetova D. A.	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
Akhmatova Munisa Orif qizi	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Oллоbergan qizi	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
<i>Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
<i>Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
<i>Go'zal Qurbonova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
<i>Muratova Munavvar O'rol qizi</i>	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
<i>Usmonova Zamira Jaxongirovna</i>	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
<i>Axmedova Shaxlo Shoxob qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
<i>Panayeva Maloxat Muminovna</i>	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
<i>Багдасарова Диана Левоновна</i>	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
<i>Зарымова Турсынай Бердибай кызы</i>	
A Review of the Literature on Stem Cells in Dentistry	145
<i>Ruziyeva Kamola Akhtamovna</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida estrada san'atini o'qitish masalalari (gitara cholg'usi misolida)	150
<i>Abdullayev O'tkir Sadullayevich</i>	
Talabalarda innovatsion kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari	154
<i>Avezov Davronbek Soburovich</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi an'alarining zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiyasi	158
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	
Texnika va iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida ingliz tilini mustaqil o'rganishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	163
<i>Mamatqodirova Gulnigor Rustamjonovna</i>	
Yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolari	168
<i>Nazarov Alisher Narimanovich</i>	
Ota-onasiz tarbiyalanayotgan o'smir o'g'il bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	171
<i>Qodirov Jahongir Neymat o'g'li</i>	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari.....	176
<i>Qosimova Xolida Nabiyevna</i>	
Jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish	179
<i>Raxmatullayeva Durdona Fazliddin qizi</i>	
Personalized Approach to the Treatment of Generalized Periodontitis in the Prediction of Cardiovascular Complications Based on Salivary Proteomic Profiling.....	182
<i>Shodiev O. U., Nazarova N. Sh., Agababyan I. R.</i>	
O'smirlarda irratsional ustanovkalar shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	187
<i>Toshboltayeva Nodira</i>	
Роль интерактивного лингвокультурологического пространства в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений.....	191
<i>Рустамова Ферузахон Махмуджановна</i>	

YANGI DUNYOVIY TARTIBOTNING SHAKLLANISHI JARAYONIDA SIYOSIY TARAQQIYOT BARQARORLIGI VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MUAMMOLARI

Nazarov Alisher Narimanovich

O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti
Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash muammolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: dunyoviy tartibot, globalashuv, xavfsizlik, taraqqiyot, terrorizm, siyosiy jarayon, iqtisodiy qarama-qarshiliklar, radikalizm, narkotrafik.

Abstract: This scientific article analyzes the problems of ensuring security and stability of political development in the process of forming a new world order.

Key words: world order, globalization, security, development, terrorism, political process, economic conflicts, radicalism, drug trafficking.

Аннотация: В данной научной статье проанализированы проблемы обеспечения безопасности и стабильности политического развития в процессе формирования нового мирового порядка.

Ключевые слова: мировой порядок, глобализация, безопасность, развитие, терроризм, политический процесс, экономические противоречия, радикализм, наркотрафик.

KIRISH

XX asrning so'nggi o'n yilliklariga kelib, insoniyat tarixida yangi davr boshlandi. Mazkur davrning siyosiy fenomeni hamda uning mustaqil davlatlar siyosiy taraqqiyotiga ta'siri bilan bog'liq omillar, muammolarni tadqiq etish tabiiy ravishda tobora dolzarb tus olib bormoqda. Zero, hozirgi dunyoga xos bo'lgan murakkab va aksariyat hollarda ziddiyatli bo'lgan vaziyatlar, tendensiyalar ko'p jihatdan insoniyat hayotining avvalgi davrlaridagi ko'rinishlaridan keskin farq qilgani holda, ba'zan mavjud ilmiy konsepsiyalar, postulatlar izohlari doirasiga sig'masdan qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A. Karimov ta'kidlaganidek, "Bugun biz g'oyat murakkab, tahlikali va qaltis bir zamonda yashayotganimizni barchamiz yaxshi bilamiz. Hozirgi vaqtda dunyoning uzoq-yaqin turli hududlarida yuz berayotgan tashvishli voqealar, jumladan, bizning mintaqamizda, yon-atrofimizda kuchayib borayotgan xavf-xatarlar, qonli to'qnashuvlar, siyosiy va iqtisodiy qarama-qarshiliklar, terrorizm, radikalizm, narkotrafikning tobora avj olayotgani tinchlik va barqarorlikka qanday katta tahdid tug'dirayotgani haqida, o'ylaymanki, ortiqcha gapirib o'tirishning hojati yo'q" [1].

Dunyoda mamlakatlar, xalqlarning tinch va osoyishta, o'zaro ishonch asosida umr kechirishi uchun zarur bo'lgan kafolatli sharoitlarning "defitsiti" bugungi kunda har qachongidan ham keskinroq ravishda sezilib turibdi. "Bir necha yuz, hattoki ming yillar davomida inson va uning aql-zakovati jamiyat taraqqiyotining iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, ilmiy-texnikaviy asoslarini yaratish bilan shug'ullanib kelmoqda. Insoniyatning ilmiy fikri sivilizatsiyalashgan sotsial taraqqiyot loyihalarini yaratishga intilish bilan doimo band. Lekin shunday bo'lsa-da, bugungi kunning ko'pgina dolzarb savollari javobsiz qolmoqda" [2].

Jahonda vujudga kelgan bunday holatni ko'pgina mutaxassis olimlar dunyoning siyosiy tartibotidagi keskin o'zgarishlar bilan, to'g'rirog'i, yangi dunyo tartibotining shakllanib ulgurmagan holati bilan izohlamodalar. Bu o'rinda asosiy gap dunyo miqyosida insoniyat siyosiy hayotining tizimli ravishda tartibga solingan mustahkam aloqalarining mavjud bo'lishi zarurligi ustida bormoqda. Bugungi xalqaro jarayonlardagi tendensiyalar jahon miqyosida barcha mamlakatlar, xalqlar manfaatlariga birdek javob bera oladigan tartibotning vujudga kelishi katta qiyinchiliklar bilan ro'y berayotganligidan dalolat bermoqda.

Taniqli amerikalik olimlardan P. Kennedy ta'kidlaganidek, "Sovuq urush barham topganidan keyin yangi dunyoviy tartibotga emas, balki notinch, parchalangan jamiyatda yashayotgan sayyoraga duch keldik. Ushbu muammolar siyosatchilar va keng jamoatchilik tomonidan jiddiy e'tibor qaratishga loyiqdir" [3].

Ayrim mutaxassislar, masalan, rus olimi E. Batalov dunyodagi hozirgi vaziyatni "insoniyatni eski Yalta-Potsdam kelishuvlari asosida shakllangan tartibotdan yangi, lekin jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilinmagan, belgilari shakllanib ulgurmagan tartibotga o'tish davri" [4] ekanligi haqidagi fikrlarni ilgari surgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolarini o'rganishda tizimli, qiyosiy-siyosiy va tahliliy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida siyosatshunoslikka oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar materiallari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, zamonaviy globallashuv sharoitida siyosiy barqarorlik va xavfsizlikka ta'sir etuvchi asosiy omillar ilmiy jihatdan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globalashuv xalqaro munosabatlarga bir qancha yangi xususiyatlarni olib kirmoqda. Xususan, uning ro'y berishi natijasida dunyoning yaxlitligi, umumiy muammolarga nisbatan samarali e'tibor qarata olish layoqati yanada oshdiki, bular XXI asrdagi xalqaro siyosiy taraqqiyot uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, globallashuv bilan bog'liq ba'zi hodisalar, masalan, o'ziga xoslikning yemirilishi, milliy davlatlar imkoniyatlarining torayishiga sabab bo'luvchi omillarning ko'payishi [6] kabi holatlar dunyo tartibotiga va jahon siyosiy taraqqiyotiga nisbatan salbiy ta'sirlarni kuchaytirib yuborishi mumkin.

Ayniqsa, zamonaviy globallashuv jarayonlarining mafkuraviy jihatlarning ortib borishi xalqaro munosabatlardagi tengsizlik va beqarorlik vaziyatlarining yanada chuqurlashishiga sabab bo'lmoqda. Xalqaro globallashuvning "yetakchi subyekti" rolini o'ynashga intilayotgan ayrim kuchli davlatlarning "sa'y-harakatlari" natijasida bugungi kunda dunyo miqyosida ba'zi "intellektual strategik" markazlar tomonidan ilgari surilayotgan "neoliberal globallashuv", "iqtisodiyotni tubdan tizimli qayta qurish", "shok terapiyasi", "erkin va global bozor" [7] kabi g'oyalar afsuski, aslida iqtisodiy mohiyatdan ko'ra ko'proq mafkuraviy tazyiq o'tkazish, boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga qo'pol ravishda aralashish vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Jumladan, mutaxassislar bugungi kunda dunyoning turli burchaklaridan turib zo'r berib ilgari surishga harakat qilinayotgan "tizimli qayta qurish" g'oyasini ustalik bilan niqoblangan mafkuraviy strategiya sifatida baholamoqdalar.

Tajribalar ko'rsatib turganidek, ayrim strategik markazlar va kuchlar tomonidan targ'ib qilinayotgan mazkur mafkuraviy "dastur" larning qo'llanilayotganligi natijasida hozirgi vaqtda jahon mamlakatlari o'rtasida global siyosiy va sotsial tengsizlik holati yanada kuchaymoqda.

Mana shunday vaziyatda dunyoda XX asrning oxiri va XXI asrning boshlarida xalqaro munosabatlar tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar, transformatsiya jarayonlari nihoyatda murakkab, ba'zan ko'z ilg'amas yashirin ziddiyatlar bilan qo'shilgan holda ro'y bermoqda. Buning ustiga, global liderlikka intilayotgan ayrim davlat va davlatlar guruhlarining faoliyati natijasida yangi dunyoviy tartibotning shakllanishida asosiy o'zak vazifasini o'tashi mumkin bo'lgan ko'p qutbli dunyoning shakllanishi ham nihoyatda qiyinlashmoqda.

Bugungi yangi dunyo siyosiy tartibotining shakllanish jarayonlari qaysi bosqichda bo'lishidan qat'i nazar, undagi yetakchi xususiyatlar tobora yorqinroq namoyon bo'lib bormoqda. Bu o'rinda globallashuv jarayonlarining tez sur'atlarda avj olayotganligi holati dunyoning zamonaviy manzarasini namoyon qilib beruvchi asosiy omilga aylanganligini alohida ta'kidlash joizdir. Ayni paytda globallashuv o'zining tub mohiyatiga ko'ra dunyoni qayta qurishning qudratli dasturiga aylandi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Globalashuv to'xtovsiz ravishda insoniyat hayotining turli jabhalarini egallab bormoqda. "Globalashuv natijasida jahonda milliy davlatlarning mavqei, yaqin vaqtlargacha mavjud bo'lib turgan dunyo tartiboti o'zgarimoqda. Bunday holatlar insoniyat tarixining postzamonaviy davri boshlanayotganidan darak bermoqda" [5].

Globalashuv jarayonlarining hozirgi davrdagi xususiyatlari hamda unda yetakchilik qilayotgan holatlar dunyoviy tartibotning shakllanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida o'z ahamiyatini tobora oshirib bormoqda. Ayniqsa, XXI asr boshlariga kelib uning intensivligi yanada ortib ketdi. Bularning natijasida "bir

tomondan xalqaro tizim globallik sifatlarini o'ziga qamrab olayotgan bo'lsa, boshqa tomondan globallashuv xalqaro munosabatlar tizimiga ko'pgina muammoli jihatlarni ham olib kirmoqda. Jumladan, globallashuv avtoritar va iyerarxik shakllarda ham namoyon bo'lib, ko'proq kuchli rivojlangan mamlakatlarning manfaatlari va intilishlariga xizmat qilishi mumkinligini bugungi kunning ayrim tendensiyalari ko'rsatib turibdi."

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi postbipolyar davrning asosiy xususiyati va mazmunini tashkil qiluvchi yangi dunyoviy siyosiy tartibotlarning shakllanish jarayonlari tizimida mustaqil siyosiy taraqqiyot xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash masalalari eng dolzarb va keng qamrovli muammolar sirasiga kiradi. Shundan kelib chiqib, ta'kidlash joizki, bugungi kunda jahonda ro'y berayotgan barcha asosiy tendensiyalar va murakkabliklar ta'siriga oqilona hamda samarali javob berib, izchillik bilan tanlab olingan suveren taraqqiyot yo'lidan bora olish layoqatiga erishish zamonaviy siyosiy taraqqiyotning yetakchi mohiyatini tashkil etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг биринчи ташкилий йиғилишидаги нутқ // Халқ сўзи, 2015 йил 13 январь.
2. Джураев Т.А. Философия безопасности : пределы переосмысления. -Т.: Узбекистан, 2013. - С. 6.
3. Полис, №5, 2003. - С.32
4. Баталов Э.Я. Новый мировой порядок: к методологии анализа // Полис, №5, 2003. -С.33.
5. Делокаров К.Х. Глобализация как социокультурный феномен // Глобализация: сущность, проблемы, перспективы. -М., 2003 -С. 16.
6. Барановский В.Г. Основные параметры современной системы международных отношений. Часть II. // Полис. -№-4, -2012. - С. 63-64.
7. Вестник Московского университета №2, 2014. -129-131

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.